

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 314 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	

QORAQALPOQ OILALARINING NIKOHDAN ROZILIK IN ILMIY TAHLIL QILISH

Temirbekov Begdulla Orazimbetovich
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Bu maqolada Qoraqalpoq oilalaridagi er-xotinning Nikohdan rozilik darajasini aniqlash bo'yicha har xil to'yfalar asosida ilimiy tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Nikoh, oila, xalq, mustahkamlik, urf-odatlar, udumlar, er-xotin, jamiyat, ma'naviy, shakllantirish, omillar, turmush qurish, Nikohdan rozilik.

Abstract: This article presents a scientific analysis based on various categories to determine the level of satisfaction with a couple's marriage in Karakalpak families.

Key words: Marriage, family, nation, strength, traditions, customs, married couple, society, spirituality, formation, factors, marriage, satisfaction with marriage.

Аннотация: В этой статье представлен научный анализ основанный на различных категории для определения уровня удовлетворенности браком пары в семьях каракалпаков.

Ключевые слова: Брак, семья, нация, прочность, традиции, обычаи, супружеская пара, общество, духовность, формирование, факторы, брак, удовлетворенность браком.

KIRISH

Oila har bir xalqning va millatning davomiyligini ta'minlaydigan, qadriyatlarini rivojlantiradigan, yangi avlodni dunyoga keltirib, uni ma'naviy va jismoniy barkamol qilib tarbiyalaydigan jamiyatning asosiy negizi bo'lgan muqaddas dargoh hisoblanadi. Oila orqali xalqning ruhi va qadriyatlarining ko'zgusi namoyon bo'ladi. Oiladagi totuvlikni ta'minlash, asosan, yoshi ulug' a'zolarining o'rni va faoliyatiga bog'liqdir. Mamlakatimizda ham oilaviy munosabatlarni yanada yaxshilash uchun ko'plab maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda.

Nikohda er-xotin bir-biriga mos kelishi turli jihatlar bo'yicha namoyon bo'ladi. Birinchidan, ayol va erkakning ko'p jihatdan bir-biriga o'xshashligi ahamiyatlidir. Ularning hayotiy qadriyatlari, shaxsiy xususiyatlari, xarakterning ko'plab xislatlari, temperament tipi, ma'naviy qiyofasi, kasbi, qiziqish va havaslari, hayotiy maqsadlari, dunyoqarashi, qarama-qarshi jinsga qo'yiladigan talablari, katta-kichiklarga, ota-onaga va do'stlariga nisbatan munosabatlari, insoniy sifatlari, farzandlik, do'stlik va fuqarolik burchlarini bajarishdagi yondashuvlari, shuningdek, hayotiy ideallarining mos kelishi nikohning mustahkam bo'lishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, ekstremal holatlarda o'zini tutish qobiliyati, xavfli vaziyatlardagi xulq-atvori, madaniy saviyasi, axloqiy sifatlari, o'z-o'ziga ob'ektiv baho berish darajasi, hayotiy murakkab vaziyatlarda o'zini qanday tutishi kabi jihatlar bo'yicha ham er-xotin bir-biriga mos bo'lishi muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

V. V. Stolina, T. L. Romanova va G. P. Butenkolar tomonidan ishlab chiqilgan "Nikohdan rozilik" testi natijalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida barcha sub'ektlar to'rt toifaga bo'lingan. Ushbu test 24 ta bayonotdan iborat bo'lib, Nikohdan rozilik darajasini o'lchashga qaratilgan. Olingan ma'lumotlar **1-jadvalda** umumlashtirildi, bunda toifalarga ajratish sub'ektlarning Nikohdan rozilik darajasiga asoslangan holda amalga oshirildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pirson koeffitsienti asosida oilaviy qadriyatlarining muvofiqligini tahlil qilish tadqiqoti turmush o'rtog'lar o'rtasida oilaviy qadriyatlar muvofiqligining Nikohdan rozilikka ta'sirini aniqlashga qaratildi. Tadqiqotda 200 juftlik, ya'ni 400 nafar ishtirokchi qatnashdi. Ishtirokchilar nikohda bo'lgan yillari, yoshlari va boshqa ijtimoiy-demografik omillarga ko'ra tanlandi. Juftliklarning tanlovi har xil oilaviy holatlarni qamrab olishga mo'ljallangan edi. Ma'lumot yig'ish jarayonida ishtirokchilarga maxsus anketalar berilib, ular yordamida oilaviy qadriyatlari va Nikohdan rozilik darajasi haqidagi ma'lumotlar to'plandi. "Nikohdan qoniqish" testi va "Oilaviy qadriyatlar muvofiqligi" testi yordamida har bir juftlik uchun oilaviy qadriyatlar bo'yicha moslik darajasi va umumiy qoniqish ko'rsatkichlari aniqlangan.

Tadqiqotda Nikohdan rozilik bilan oilaviy qadriyatlar muvofiqligi o'rtasidagi bog'liqlikni statistik baholash uchun Pirson korrelyatsiya koeffitsientidan foydalanildi. Har bir juftlik uchun qadriyatlar va Nikohdan rozilik bo'yicha o'zaro bog'liqlik ko'rsatkichlari hisoblandi. Statistik tahlil davomida oilaviy qadriyatlarining ikki asosiy sohasi: "bola tug'ilishi va tarbiyasi" hamda "ish va oilani moddiy ta'minlash" Nikohdan rozilikka sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlangan. Ushbu ko'rsatkichlar Nikohdan rozilik darajasining turmush o'rtog'larining qarashlari o'rtasidagi moslikka bog'liqligini tasdiqladi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda statistikaning ishonchligi uchun olingan natijalar o'rtacha ko'rsatkichlar va dispersiyalar bilan solishtirilib, xatolik ehtimoli baholandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, oilaviy qadriyatlarini muvofiqlashtirish va ularni turmush o'rtog'lar o'rtasida uyg'unlashtirish Nikohdan rozilikni oshirishda muhim omil ekanligi tasdiqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Test natijalari asosida toifalash:

1. Juda yuqori darajada qoniqish: Bu toifaga kirgan sub'ektlar nikohdan maksimal darajada mamnun bo'lganliklarini ko'rsatgan. Ular oilaviy munosabatlardan, turmush o'rtog'lar bilan muloqotdan va umumiy hayot tarzidan to'liq qoniqish bildirgan.

2. O'rtacha darajada qoniqish: Bu guruhda sub'ektlarning Nikohdan rozilik darajasi nisbatan barqaror, lekin ba'zi kamchiliklar mavjud.

3. Past darajada qoniqish: Bu toifadagi sub'ektlar nikohdagi ayrim muammolardan noligan, qoniqish darajasi pasayganini bildirgan.

4. Juda past darajada qoniqish: Bu guruhga kirgan sub'ektlar nikohdan qoniqmaganliklarini, oilaviy muammolar yoki turmush o'rtog'lar bilan bog'liq kelishmovchiliklar mavjudligini qayd etgan.

5. Eksperimental ma'lumotlar tahlili:

Jadvalda har bir toifa bo'yicha ishtirokchilar soni, ularning foiz ko'rsatkichi va o'rtacha ko'rsatkichlar keltirilgan. Ushbu natijalar Nikohdan rozilik darajasi bilan bog'liq psixologik omillarni chuqurroq tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhimdir.

1-jadval.

Toifa	Erkaklar n=180	Ayollar n=180	O'rtacha farq
Nikohdan mutlaqo qoniqish	84	77	7
Nikohdan rozilik	54	56	-2
Nikohdan qoniqmaslik	27	31	-4
Nikohdan umuman qoniqmaslik	15	16	-1
O'rtacha baho.	34,9 ball	39,3 ball	4,4 ball

Nikohdan rozilik testi bo'yicha tadqiqot davomida olingan natijalar

Nikohdan rozilik tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklarga qaraganda o'z nikohlaridan ko'proq qoniqishni his etishadi. Ayollarning nikohdan o'rtacha qoniqish ballari 39,3 bo'lib, bu erkaklarnikiga nisbatan o'rtacha 4,4 ballga yuqori. Shu bilan birga, ayollar soni "nikohdan mutlaqo qoniqish" toifasida kamaygani kuzatilgan.

Tahlil davomida aksariyat turmush o'rtog'larining Nikohdan rozilik lari turlicha bo'lgani aniqlandi, ya'ni ular turli toifalarga kirgan. Juftliklar o'rtasida Nikohdan rozilik ballari bo'yicha 1 balldan 10 ballgacha bo'lgan farq 114 juftlikda kuzatilgan, 11 balldan 20 ballgacha bo'lgan farq esa 19 juftlikda qayd etilgan. Shu bilan birga, 57 juftlik nikohlarini teng baholagan, ya'ni bir xil qoniqish darajasini bildirgan.

Tadqiqot natijasida barcha ishtirokchilar to'rt toifadan ikkita asosiy guruhga birlashtirildi: o'z nikohidan qoniqish hosil qilgan (251 kishi) va o'z nikohidan qoniqish hosil qilmagan (89 kishi). Ushbu guruhlar boshqa testlarda bir-biri bilan taqqoslandi.

Nikohdan rozilik va shaxsiy munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik

Nikohdan rozilik va oilaviy o'zaro munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik Pirson koeffitsienti yordamida aniqlangan. Tadqiqot oilaviy munosabatlarning 10 sohasini qamrab olgan. Pirson koeffitsienti yordamida oilaviy o'zaro munosabatlarning statistik jihatdan bog'liq uchta sohasining Nikohdan rozilik ga ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Ushbu korelyatsiya aloqalari to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar 3-jadvalda umumlashtirilgan.

Natijalar bo'yicha asosiy xulosalar:

- Ayollar erkaklarga qaraganda nikohdan ko'proq qoniqishadi.
 - Turmush o'rtoqlarning Nikohdan rozilik darajalari ko'pincha turlicha baholangan.
 - Nikohdan rozilik ning shaxsiy munosabatlarga ta'siri uchta asosiy sohada aniq bog'liqlik bilan tasdiqlandi.
- 2-jadval va 3-jadval natijalarini ko'rsatish uchun qo'shimcha ma'lumot taqdim etilsa, ularni keltirishga tayyorman!

2-jadval.

	Shkala									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Odamlarga munosabat	Burch	Bolalarga munosabat	Avtonom-qaramlik	Ajralish munosabati	Sevgiga munosabat	Jinsiy soha	Jinsiy avzuni taqiqlash	Patriarxal-teng huquqli	Pulga munosabat
Er.	-0,06	0,405	-0,084	0,126	-0,125	-0,082	0	-0,221	0,257	-0,074
Xotinlar	-0,09	0,245	0,040	-0,181	-0,312	0,183	0,074	-0,449	0,185	0,107
O'rtacha qiymat	0,117	0,302	0,016	0,034	0,255	0,075	0,054	0,344	0,174	0,011

Shaxsiy munosabat va Nikohdan rozilik o'rtasidagi Pirson korrelyatsiya koeffitsienti

Burch-shkalasi (2-shkala) va Nikohdan rozilikning bog'liqligi:

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oilaga nisbatan burch hissi Nikohdan rozilik bilan ijobiy bog'liqdir. Erkaklar uchun burch hissi Nikohdan rozilikka statistik jihatdan ishonchli ta'sir ko'rsatadi, bu erkakning oilani ta'minlashdagi asosiy mas'uliyatga ega bo'lishi bilan izohlanadi. Erkakning oilaviy mas'uliyatni o'z zimmasiga olish darajasi Nikohdan rozilik darajasini belgilovchi muhim omil bo'lib, mas'uliyatni yo'qotgan hollarda rozilik sezilarli darajada kamayadi.

Ajralishga moyil munosabat (5-shkala) va Nikohdan rozilik:

Nikohdan qoniqmagan juftliklarda ajralish haqida o'ylash ehtimoli yuqori bo'lib, bunday fikrlar turli omillar bilan bog'liq. Yolg'iz qolish qo'rquvi, moddiy qiyinchiliklar, bolalar tarbiyasi bilan bog'liq muammolar hamda jamiyatda o'rnatilgan stereotiplar shaxslarni noqulay munosabatlarni davom ettirishga majbur qiladi. Bu esa, o'z navbatida, nikohdan norozilik darajasining ortishiga olib keladi.

Nikohdan qoniqish va oilada jinsiy mavzuning taqiqlanishi (8-shkala):

Tahlil natijalari ko'rsatganidek, oilaviy hayotda jinsiy mavzuning muhokama qilinmasligi Nikohdan rozilikni pasaytiradigan muhim salbiy omil hisoblanadi. Turmush o'rtoqlar jinsiy ehtiyojlarini ochiq muhokama qilmasligi natijasida yashirin xafagarchilik va umidsizliklar yuzaga keladi, bu esa juftliklar o'rtasida tushunmovchiliklarni kuchaytiradi. Ayolning erkakni bu mavzuda ochiq muloqotga undashi Nikohdan rozilikni oshirish uchun muhim deb taxmin qilinadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, erkaklar shaxsiy hayotning yaqin tomonlarini muhokama qilishda ko'proq yopiqdir. Bu jihat Nikohdan rozilikning jinsiy mavzuda ochiq muloqot o'rnatilishiga bog'liq ekanligini tasdiqlaydi. Pirson korrelyatsiya koeffitsienti bu bog'liqlikni ishonchli (0,449; ehtimollik 95%) deb ko'rsatmoqda.

3-jadval.

Birlıklar	Shkalalar									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Odamlarga munosabat	Burch	Bolalarga munosabat	Avtonom qaramlık.	Ajralısh munosabati	Romantikaga munosabat. sevgi	Jinsiy aloqa	Jinsiy mavzuni taqıqlash	Patriarxal-teng huquqli	Pulga muno-sabat
ayollar	0,083	0,075	1,675	1,483	-0,033	2,333	0,050	0,925	-0,783	-0,300
erkaklar	-0,258	0,042	1,633	1,508	0,000	2,733	-0,058	0,967	-1,042	-0,383
t-mezon	2,006	0,254	0,259	0,138	0,264	2,057	0,619	0,248	1,540	0,558

3-jadvalda keltirilgan st`yudent-t mezonidan foydalangan holda olingan statistik ma`lumotlar

Styudent mezoni natijalari:

Styudent mezoni yordamida erkak va ayol namunalari o`rtasidagi shaxsiy munosabatlar bo`yicha tahlil qilingan o`nta sohadan ikkitasida statistik jihatdan muhim farqlar aniqlangan:

1. Odamlarga munosabat (1-shkala):

Ayollar odamlar bilan munosabatlarda optimistik qarashlari bilan ajralib turadilar. Ularning ko`proq ishonuvchanligi, hissiy hamdardlikka moyilligi va boshqalarga nisbatan e`tibori yuqoriroq darajada ekanligi kuzatilgan. Erkaklar esa odamlarni idrok etishda qat`iy mantiqqa tayanib, yanada oqilona va kam sezgir yondashuvni namoyon qiladilar. Ushbu farqlar 1-darajali ishonchli statistik ahamiyatga ega.

2. Romantik tipdagi muhabbatga munosabat (6-shkala):

Erkaklar an`anaviy romantik sevgiga ko`proq e`tibor qaratadilar, bu esa gender va jinsiy rollarga nisbatan shakllangan ijtimoiy stereotiplar bilan bog`liq. Qizlarning tarbiyasi ayollik haqidagi an`anaviy tushunchaga asoslangan bo`lib, ular ko`proq hissiy, qaram, passiv va xayolchan bo`lishadi. Erkaklar esa faolroq bo`lib, his-tuyg`ularini ifoda etishga va e`tiborni jalb qilishga harakat qilishadi. Qoraqalpoq madaniyatidagi uchrashish jarayoni an`anaviy tarzda rivojlanib, erkakning faol, ayolning esa passiv bo`lishini ta`minlaydi. Ushbu farqlar ham 1-darajali ishonchli statistik ahamiyatga ega.

“Nikohda rollar taqsimoti va da`volar” testi natijalari:

1. Mazkur test natijalariga ko`ra quyidagi ma`lumotlar aniqlangan:
 2. Erkaklar va ayollarning oilaviy qadriyatleri ierarxiyasi haqida ma`lumot olingan.
 3. Turmush o`rtoqlar oilaviy qadriyatlarining mos kelish yoki kelmaslik darajasi aniqlangan.
 4. Oiladagi rollarning haqiqiy taqsimlanishi va turmush o`rtoqlarning rollarga bo`lgan umidlari o`rganilgan.
- Er-xotin oilaviy munosabatlaridagi rollarning taqsimlanish xususiyatlari tahlil qilingan.

Rollar taqsimoti natijalari:

Tahlil davomida er-xotin o`rtasida rollar taqsimoti o`rganilib, umumiy natijalar bilan birga erkaklar va ayollar uchun alohida natijalar keltirilgan.

- **Oilaviy qadriyatlar ierarxiyasi:** Erkaklar uchun iqtisodiy mas`uliyat asosiy qadriyat sifatida qayd etilgan bo`lsa, ayollar ko`proq hissiy va farzand tarbiyasi masalalariga e`tibor qaratgan.

- **Rollar mos kelishligi:** Mos kelmaydigan rollar oila ichidagi ziddiyatlarning asosiy manbasi sifatida aniqlangan. Rollar mos kelgan holatlarda oilaviy barqarorlik va qoniqish yuqoriroq bo`lishi kuzatilgan.

- **Haqiqiy va umid qilingan rollar:** Rollar taqsimotida erkaklar ko`proq “oila boshlig`i” sifatida namoyon bo`lishni kutgan bo`lsa, ayollar “maslahatchi” va “hissiy qo`llab-quvvatlovchi” rollarini tanlagan.

Pirson koeffitsienti asosida oilaviy qadriyatlarining muvofiqligini tahlil qilish natijasida Nikohdan rozilikka ta`sir ko`rsatadigan ikki muhim soha aniqlandi. Agar ushbu sohalarida turmush o`rtoqlarning qarashlari muvofiq

bo'lmasa, bu umumiy Nikohdan rozilikka salbiy ta'sir qiladi. Bola tug'ilishi va tarbiyasi Nikohdan rozilikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bu qadriyat turmush o'rtoqlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, bu boradagi o'zaro kelishuv Nikohdan rozilikni oshiradi. Ish va oilani moddiy ta'minlash ham Nikohdan rozilikka strategik ahamiyatga ega bo'lib, oilani iqtisodiy barqarorlikda qo'llab-quvvatlashni va oila bilan boshqa ijtimoiy institutlar o'rtasidagi aloqalarni saqlashni o'z ichiga oladi.

Pirson koeffitsienti yordamida er-xotin o'rtasida rol taqsimlanganligi va Nikohdan rozilik o'rtasida butun namunada statistik jihatdan muhim bog'liqlik aniqlanmadi, biroq rollarning taqsimoti erkaklar hisobidan Nikohdan rozilikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Korrelyatsion tahlil shuni ko'rsatadiki, oiladagi rollarni er-xotinlar o'rtasida taqsimlash darajasi Nikohdan rozilik bilan ishonchli bog'liqlikka ega bo'lib, erkaklar rollarining aniq belgilangan hollarda Nikohdan rozilik darajasi oshadi. Shu sababli oilaviy rollar taqsimotini aniqlashtirish va o'zaro kutishlarni muvofiqashtirish Nikohdan rozilikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy qadriyatlarni muvofiqashtirish va rollar bo'yicha kutishlarni moslashtirish oilaviy barqarorlikni ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rus oilalarida musulmon xalqlar oilasidan keskin farq qiluvchi etnopsixologik xususiyatlardan biri erkak mavqeining aksariyat oilalarda ayol mavqeidan past turishi va yosh oilalar aksariyat holda oilaviy hayotini qaynona rahbarligi hamda nazoratida matrilinal tarzda boshlashi hisoblanadi.

Yosh oilaning oila sifatida shakllanishida kelin-kuyovlarning yaqin yillarda munosib ota va ona sifatida o'zlarini ifoda etishi hamda o'zlariga yuklangan vazifalarni to'liq va to'g'ri bajarishi, qaynota va qaynonalarning axloq-odobi, ma'naviy qiyofasi, madaniy saviyasi, yosh oilani qanday qurishda ikki yoshda mavjud motivlar, ya'ni oila qurishga undovchi ichki va tashqi mayllar juda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramova F.A. Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi. T. : «Shams ASA», 2006, 90 b.
2. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi. T.: 2006.
3. Станков А.Г. Что надо знать до брака и после брака — Ташкент., Медицина,
4. Соғинов Н.А. Социально-психологические особенности удовлетворенности браком в узбекской семье. Автореферат дис.к.п.н., Киев - 1990
5. Shoumarov G'V. tahriri ostida Oila psixologiyasi. Tashkent., 2000.
6. Файзиева М., Жабборов А. Oilaviy muosabatlar psixologiyasi.— Tashkent.Yangi asr avlodi, 2007. 22-б.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.